

ЛОГОЗИНСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

курсант ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России»,
г. Нижний Новгород, Россия
e-mail: logozinski.sasha@icloud.com

Научный руководитель:

ШУМКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА

старший преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России»,
г. Нижний Новгород, Россия
e-mail: shumkianna@yandex.ru

ALEXANDER S. LOGOZINSKY

cadet of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Nizhny Novgorod, Russia
e-mail: logozinski.sasha@icloud.com

Scientific supervisor:

ANNA V. SHUMKINA

Senior Lecturer of the Department of Criminal and Penal Enforcement Law of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Nizhny Novgorod, Russia
e-mail: shumkianna@yandex.ru

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR SEX OFFENSES AGAINST MINORS

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе снова наблюдается рост половых преступлений, на первое место которых выходят изнасилования.

При анализе количественных показателей числа лиц, осужденных за изнасилование и покушение на изнасилование, выявлена отрицательная тенденция: так в 2017 г. было осуждено 3227 человека, в 2018 г. — 3248, 2019 г. — 3000, 2020 — 3342, в 2021 г. — 3942.

Наибольшую опасность представляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, так как они нарушают нормальное и последовательное развитие ребенка, как в физиологическом, так и в психологическом плане, что приводит к тяжелым

Abstract. The relevance of the study lies in the fact that at the present stage there is again an increase in sexual crimes, in the first place of which are rape.

When analyzing the quantitative indicators of the number of people convicted of rape and attempted rape, a negative trend was revealed: in 2017, 3227 people were convicted, in 2018–3248, in 2019–3000, in 2020–3342, in 2021–3942.

Crimes against the sexual inviolability of a minor represent the greatest danger, as they violate the normal and consistent development of the child, both physiologically

и необратимым последствиям. Ребенок, подвергшийся сексуальному преступлению, отклоняется от правильного вектора развития, он более склонен к совершению преступлений, что служит угрозой для государства и общества.

Целью исследования является исследование норм уголовного законодательства, направленных на защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Основной проблемой является слабая защищенность половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Структурно статья состоит из нескольких частей: указывается основная проблема, возникающая при реализации норм уголовного законодательства; рассматривается и анализируется научная литература по теме исследования; раскрываются методы; в основной части указываются результаты исследования, а в заключительной делаются выводы.

Методологической основой исследования является диалектический, системно-аналитический, сравнительно-правовой, формально-юридический и статистический методы.

По результатам исследования сделаны выводы о том, что необходимо установить максимальную уголовную ответственность за совершение преступления сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних для родителей, педагогов, воспитателей, то есть тех людей, в обязанности которых входит воспитание, забота о ребенке.

Ключевые слова: половая неприкосновенность, половая свобода, уголовная ответственность, несовершеннолетний, изнасилование.

and psychologically, which leads to severe and irreversible consequences. A child who has been subjected to a sexual crime deviates from the correct vector of development, he is more prone to committing crimes, which is a threat to the state and society.

The purpose of the study is to study the norms of criminal law aimed at protecting the sexual integrity of minors.

The main problem is the weak protection of sexual integrity and sexual freedom of minors.

Structurally, the article consists of several parts: the main problem that arises in the implementation of the norms of criminal law is indicated; the scientific literature on the research topic is considered and analyzed; methods are disclosed; in the main part, the results of the study are indicated, and in the final part, conclusions are drawn.

The methodological basis of the research is dialectical, system-analytical, comparative legal, formal legal and statistical methods.

Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to establish the maximum criminal liability for committing a crime of sexual orientation against minors for parents, teachers, educators, that is, those people whose duties include raising and caring for a child.

Keywords: sexual integrity, sexual freedom, criminal liability, minor, rape.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В последнее время в нашей стране наблюдается достаточно большой скачок количества преступности, куда входит и половая преступность.

Причинами такого положения выступают разнообразные факторы, но, в первую

очередь, это связано с изменениями, произошедшими в экономической сфере общества, которые повлияли на глобальное расслоение общественности, в результате чего произошло осложнение межличностных отношений и т.д.

Наибольшую опасность представляют преступления против половой неприкос-

новенности несовершеннолетнего, так как они нарушают нормальное и последовательное развитие ребенка, как в физиологическом, так и в психологическом плане, что приводит к тяжелым и необратимым последствиям. Ребенок, подвергшийся сексуальному преступлению, отклоняется от правильного вектора развития, он более склонен к совершению преступлений, что служит угрозой для государства и общества. Стратегия национальной безопасности нашего государства предполагает установление Российской Федерации в качестве гаранта безопасности личности, в том числе и детей, и подростков¹.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общую характеристику преступлений против половой неприкосновенности рассматривались в трудах Я. М. Яковлева, Ю. В. Александрова, А. В. Наумова, В. Н. Сафронова и др. Проблемы назначения наказания за ненасильственные сексуальные посягательства на несовершеннолетних посвящены труды Изотовой М. А., Пудовочкина Ю. Е., Островецкой Ю. А., Милюков С. В. и др.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенного исследования использовались такие общенаучные и специальные методы познания социальных явлений, как: сравнительно-правовой (при разборе норм зарубежного законодательства об ответственности за половые преступления), логический (при изучении законодательства и положений доктрины), статистический (при изучении объема, структуры и динамики насильственных половых пре-

ступлений), лингвистический (при толковании правовых норм), анализ документов (при изучении материалов судебной практики) и ряд других.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В том случае, если потерпевшим выступает лицо, не достигшее совершеннолетия, то можно выделить и дополнительный объект, в качестве которого можно выделить правильное и своевременное физическое и психологическое, нравственное развитие несовершеннолетнего. Выделим и дополнительный объект изнасилования, которым могут выступать здоровье, жизнь потерпевшей, так как не редки случаи, когда изнасилование влечет смерть жертвы или наносит ей серьезные психические травмы.

Следует отметить, что для квалификации изнасилования не имеет значения моральный облик жертвы, ее поведение, социальный статус и иные признаки. Даже если жертва вела себя аморально, всячески притягивала к себе внимание насильника, он все равно несет уголовную ответственность за изнасилование.

Осуществление полового сношения с жертвой может признаваться изнасилованием только в том случае, если оно совершено против воли последней и сопровождается применением насилия, угрозы или беспомощного состояния.

Однако если рассматривать нормальное развитие несовершеннолетних в качестве их физического и нравственного развития в целом, то отметим, что уголовное законодательство содержит достаточно большое количество преступлений, где объектом выступает нормальное развитие несовершеннолетнего. Примером могут выступать такие статьи, как побои (ст. 116 УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), и другие [1, С.108]. Поэтому, на наш взгляд, целесообразней

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. №1 (часть II). Ст. 212.

в качестве дополнительного объекта рассматривать правильное половое созревание несовершеннолетнего лица.

По данным обзора, подготовленного ВОЗ, большая часть жертв преступлений против половой неприкосновенности, не достигших совершеннолетия — лица женского пола (около 80%), малолетние в возрасте от 6–13 лет (32%), несовершеннолетние 15–17 лет (31%)².

Также, необходимо обратить и уделить внимание другой категории населения, такой как дети-инвалиды. Именно они подвергаются насилию почти в 5 раз чаще, чем их здоровые сверстники. Дети с умственными расстройствами или психическим заболеванием, входят в число самых уязвимых: вероятность того, что они подвергаются сексуальному насилию, в 4,8 раза превышает аналогичный показатель среди детей, не имеющих инвалидности.

На наш взгляд, необходимо ужесточить уголовную ответственность за сексуальные посягательства в отношении лица, имеющего инвалидность I или II группы, а также в отношении несовершеннолетнего лица, имеющего инвалидность, реконструировав статьи 131 и 132 УК РФ.

Статистика показывает печальные данные, указывая на преобладание при совершении преступлений данной направленности таких субъектов, которые так или иначе связаны с воспитанием и содержанием потерпевших [2, С. 220]. Данная проблема является серьезной и требует немедленной реакции со стороны государства.

Ряд авторов, проводивших исследования по рассматриваемой категории преступления, предлагают выделить новый квалифицирующий признак. Предлагается ввести признак совершения преступления родителями, лицами их замещающими, воспи-

тателями и иными работниками, осуществляющими воспитание ребенка [3, С. 69].

29 февраля 2012 г. был принят Федеральный закон № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетних»³ в котором были сделаны попытки внесения таких изменений, а именно в часть 1 статьи 63 УК РФ было внесеноотягчающее обстоятельство — совершение преступления лицом, которое обязано воспитывать и обучать несовершеннолетнего.

На наш взгляд, было бы целесообразным ввести новое отягчающее обстоятельство — совершение преступления родителем, лицом его заменяющим, педагогом, воспитателем и иными лицами, на которых ложится обязанность по воспитанию и надзору за несовершеннолетним. Такое введение было бы весьма правильным, так как все указанные лица обладают авторитетом у ребенка. Он им доверяет и не может понять, какие действия по отношению к нему будут совершены или совершаются. Соответственно, данная категория лиц может с легкостью совершить любое половое преступление, а несовершеннолетнее лицо, с большей вероятностью, никому не расскажет о произошедшем деянии.

Также указанным Законом произошло исключение преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ из перечня насильственных преступлений. Также из него был исключен признак «заведомости».

Верховный Суд РФ, приняв определение Судебной коллегии по уголовным делам от 31 января 2011 года № 3011-2, высказал свою позицию, в которой изложил, что сто-

² Статистический сборник «Состояние преступности в России за 2020 г.» Генеральная прокуратура РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/2b7/sbornik_8_2018.pdf (Дата обращения: 22.02.2022)

³ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетних: Федеральный закон 29.02.2012 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1162.

рона обвинения должна доказать наличие у обвиняемого умысла на совершение изнасилования потерпевшей⁴.

Из этого следует, что виновное лицо должно в полной мере осознавать несовершеннолетний возраст жертвы. При этом лицо, добровольно заблуждавшееся относительно возраста потерпевшего, не подлежит уголовной ответственности в силу ошибки в объекте посягательства.

Примечательным является то, что в правовой литературе так и не сложилось единого мнения относительно того, должен ли виновный заранее знать о возрасте жертвы или же он может только предполагать о том, что потерпевший является несовершеннолетним.

В данном случае, на наш взгляд, верно излагает Г. Есаков, по мнению которого на практике гораздо проще доказать предположительное знание виновного лица о возрасте потерпевшей, чем достоверное такое знание. Последнее возможно практически только в одном случае: виновник перед совершением преступления видел документы потерпевшего [4, С. 16].

Эта позиция отражена в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16. В нем указано, что уголовной ответственности подлежит лицо, которое знало или догадывалось о том, что потерпевшее лицо не достигло совершеннолетнего возраста.

Многие ученые считают, что совершение преступлений, предусмотренных статьями 131–135 УК РФ, имеет место только при прямом умысле.

Так, к примеру, Ю. Е. Пудовочкин отмечает, что разграничение умысла на виды в зависимости от достоверности знания возраста потерпевшего лица в целом противоречит теории вины [5, С. 225].

А вот другой теоретик Ю. А. Островецкая утверждает, что ненасильственные посягательства на половую свободу может быть осуществлено как с прямым, так и с косвенным умыслом [6, С. 123].

Помимо этого, указанным Федеральным законом, была введена ч. 5 в статью 131 УК РФ, которая предполагает ужесточение наказания в отношении лиц, которые уже совершали подобные преступления.

Из этого следует, что изменения, внесенные в уголовное законодательство, не только имеют своей целью усиление мер ответственности за совершение половых преступлений, но и предусматривают предупреждение рецидивной преступности.

Достаточно сложными для отграничения друг от друга являются преступления, предусмотренные статьями 132 и 135 УК РФ. Такая ситуация возникает в силу того, что на законодательном уровне нет четкого и ясного пояснения того, что следует понимать под указанными в рассматриваемых статьях действиями.

В свою очередь, теоретики подразделяют развратные действия на две группы: физические и психологические.

Психологические развратные действия могут осуществляться несколькими способами:

- просмотр эротических фильмов с потерпевшим;
- просмотр сети Интернет на наличие информации сексуального характера;
- побуждение у несовершеннолетнего интереса к половой жизни посредством использования в разговоре с ним соответствующие выражения.

Физическое воздействие заключается в осуществлении различных развратных действий, за исключением мужеложства и лесбиянства.

Физическое воздействие сложнее всего разграничить: насильственные действия или развратные.

⁴ Определение Судебной коллегии по уголовным делам от 31 января 2011 №3011-2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. С. 30–31.

К примеру, в момент ошупывания половых органов потерпевшей, у нее была нарушена девственная плева. Следственные и судебные органы относят данный контакт к развратным действиям, указывая на то, что виновное лицо не применяло по отношению к жертве физического насилия, а все его действия были направлены на возбуждение сексуального желания у несовершеннолетнего. Однако, на наш взгляд, их следует рассматривать в качестве насильственных действий, так как они являются начальными действиями полового контакта.

Еще одним весьма интересным фактом для нашего исследования является введение в Уголовный кодекс РФ правил об отнесении к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, а также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3-5 ст. 134 УК РФ и ч. 2-4 ст. 135 УК РФ, если они совершены в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. Такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, т.е. не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий [7, С. 48].

По мнению большинства правоведов, введение такого примечания оказало положительное влияние на борьбу с преступностью в отношении малолетних, произошло усовершенствование репрессивного потенциала уголовно-правовых норм.

Однако, как и при внедрении любого другого новшества, некоторые авторы раскритиковали введение такого правила. Такое недовольство обосновывалось возникшим конфликтом между уже наработанными предписаниями и с ложившейся судебной практикой оценок ряда половых преступлений, с одной стороны, с новыми оценками, которые возникают из примечания, с другой стороны.

Проводя анализ рассматриваемого примечания, ряд теоретиков верно отмечают, что с ним связаны специальные правила

квалификации посягательств, жертвами которых становятся лица, не достигшие двенадцатилетнего возраста [8, С.21-22].

Достаточно дискуссионным в этой связи является вопрос относительно осведомленности виновного лица о возрасте потерпевшей. Ряд мнений правоведов, указывают на то, что виновное лицо может знать и осознавать возраст жертвы в силу некоторых физиологических особенностей данной возрастной категории.

Другие ученые утверждают, что, в целом, виновное лицо может и не догадываться о возрасте потерпевшей, однако это не освобождает его от ответственности.

Вопрос специальных правил квалификации сексуальных преступлений в отношении малолетних достаточно широко обсуждается и изучается. В частности, наибольшее изучение происходит в рамках рассмотрения таких посягательств на несовершеннолетних в целом [9, С.145].

В данном случае важно установление признаков субъекта. Отметим, что в самом примечании нет указания на возраст субъекта преступления.

Исходя из смысла статей, заключенных в главе 18 УК РФ, возраст субъекта законодателем устанавливается от четырнадцати до восемнадцати лет в зависимости от насильственности и не насильственности совершения преступления.

Ответ на этот вопрос можно получить из Постановления Пленума ВС РФ. В нем сказано, что все сексуальные преступления, которые совершены в отношении несовершеннолетнего, не достигшего двенадцати лет, следует относить к насильственным преступлениям.

Из вышеизложенного следует, что лица, совершившие преступление, соответствующее примечанию к ст. 131 УК РФ, будут привлечены к уголовной ответственности, если они на момент совершения противоправного деяния достигли четырнадцатилетнего возраста [10, С.64].

Если рассматривать объективную сторону всех предусмотренных примечанием составов преступлений, то необходимо отметить, что все они осуществляются посредством использования беспомощного состояния потерпевшего. Исходя из нормы закона лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста, автоматически считается беспомощным. При этом жертва может осознавать характер действий, осуществляющих с ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, законодателем в Уголовном кодексе РФ проведено разграничение ответственности за совершение половых преступлений в отношении различных воз-

растных категорий несовершеннолетних. Самое жесткое наказание устанавливается за совершение изнасилование несовершеннолетней, не достигшей двенадцатилетнего возраста, в силу особенностей их физического и психологического развития.

Законодателем постоянно делаются попытки по усовершенствованию законодательства в данной сфере. В первую очередь, это делается с целью обезопасить наиболее уязвимую категорию лиц, которые могут стать жертвами изнасилований — детей. При этом в этом направлении требуются последующие нововведения, отражающие изменения общественных отношений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рагозина И. Г. К вопросу о содержании объекта ненасильственных половых преступлений против несовершеннолетних / И. Г. Рагозина // Вестник Омской юридической академии. — 2013. — № 2 (21). — С. 107–109.
2. Кон И. С. Введение в сексологию. Учебное пособие / И.С. Кон. — М.: Олимп, Инфа. М, 1999. — 428 с.
3. Затона Р. Е. Уголовно-правовой и криминологические аспекты ответственности за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста / Р. Е. Затона. — Саратов, 2000. — 137 с.
4. Есаков Г. Осознание возраста потерпевшего лица в половых преступлениях: позиция судебной практики / Г. Есаков // Уголовное право. — 2011. — № 6. — С. 15–20.
5. Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних / Ю. Е. Пудовочкин. — Санкт-Петербург: «Юридический центр Пресс», 2002. — 374 с.
6. Островецкая Ю. А. ненасильственные сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты / Ю. А. Островецкая / Ответственный редактор: Козаченко И. Я. — М., 2018. — 316 с.
7. Милюков С. В. Актуальные проблемы квалификации половых преступлений: пределы судебного толкования / С. В. Милюков, О. Ю. Степанова // Российский журнал правовых исследований. — 2015. — № 4 (5). — С. 46–51.
8. Изотова М. А. Проблемы применения законодательства об ответственности за ненасильственные сексуальные посягательства на несовершеннолетних / М. Изотова, Ю. Островецкая // Уголовное право. — 2013. — № 4. — С. 19–26.
9. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / В. Н. Додонов, О. С. Капинус, С. П. Щерба / под ред. С. П. Щербы. — М.: Юрлитинформ, 2010. — 372 с.
10. Руденко А. С. Характеристика личности осужденного по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности / А. С. Руденко, Д. М. Апкаев // Вестник Самарского юридического института. — 2021. — № 5(46). — С. 62–66

REFERENCES

1. *Ragozina I. G.* To the question of the content of the object of non-violent sexual crimes against minors / I. G. Ragozina // Bulletin of the Omsk Law Academy. — 2013. — No. 2 (21). — S. 107-109.
2. *Kon I. S.* Introduction to sexology. Textbook / I. S. Kon. — M.: Olimp, Infa. M, 1999. — 428 p.
3. *Zatona R. E.* Criminal-legal and criminological aspects of responsibility for sexual intercourse and other acts of a sexual nature with a person under the age of fourteen / R. E. Zaton. — Saratov, 2000. — 137 p.
4. *Esakov G.* Awareness of the age of the victim in sexual crimes: the position of judicial practice / G. Esakov // Criminal law. — 2011. — No. 6. — S. 15-20.
5. *Pudovochkin Yu. E.* Responsibility for crimes against minors / Yu. E. Pudovochkin. — St. Petersburg: «Legal Center Press», 2002. — 374 p.
6. *Ostrovetskaya Yu. A.* non-violent sexual assaults against minors: criminal law and criminological aspects / Yu. A. Ostrovetskaya / Managing editor: Kozachenko I. Ya. — M., 2018. — 316 p.
7. *Milyukov S.V.* Actual problems of qualification of sexual crimes: the limits of judicial interpretation / S. V. Milyukov, O. Yu. Stepanova // Russian Journal of Legal Research. — 2015. — No. 4 (5). — S. 46-51.
8. *Izotova M. A.* Problems of application of legislation on responsibility for non-violent sexual assaults on minors / M. Izotova, Y. Ostrovetskaya // Criminal law. — 2013. — No. 4. — S. 19-26.
9. *Dodonov V. N.* Comparative criminal law. Special part: monograph / V. N. Dodonov, O. S. Kapinus, S. P. Shcherba / ed. S. P. Shcherby. — M.: Yurlitinform, 2010. — 372 p.
10. *Rudenko A. S.* Characteristics of the personality of a convict in cases of crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual / A. S. Rudenko, D. M. Apkaev // Bulletin of the Samara Law Institute. — 2021. — No. 5(46). — pp. 62-66

Статья поступила в редакцию 08.03.22; одобрена после рецензирования 30.03.22; принята к публикации 20.04.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 08.03.22; approved after reviewing 30.03.22; accepted for publication 20.04.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.